

Estruturas de Recursos Humanos das Organizações da Região de Presidente Prudente/SP: Um Estudo Exploratório

Human Resources Structures of Organizations in the Presidente Prudente/SP Region: An Exploratory Study
Estructuras de Recursos Humanos de las Organizaciones de la Región Presidente Prudente/SP: Un Estudio Exploratorio

Bárbara da Silva Santos²

bagocmj@gmail.com

Gabriel Rodrigues Braghim²

gabraghim@outlook.com

Gustavo Yuho Endo¹

gustavo_endo@yahoo.com.br

Wagner Aparecido Caetano²

wagner@unoeste.br

Valdecir Cahoni Rodrigues²

cahoni@unoeste.br

1 – PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná
2 – Business School Unoeste

Resumo:

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as estruturas organizacionais de recursos humanos das organizações da região de Presidente Prudente/SP. Já a metodologia adotada foi a pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de questionário e, as análises por meio da estatística descritiva. Os achados foram que muitas das decisões sobre recursos humanos são tomadas pelo dono da empresa. As subáreas mais vistas nas organizações foram o R&S, T&D, DP e segurança dos colaboradores. Em contrapartida, as subáreas de diversidade, cultura organizacional, gestão de carreiras e *people analytics* não é comum encontrar tais subáreas nas organizações.

Palavras-chave: Gestão de pessoas; Estrutura organizacional; Presidente Prudente/SP.

Abstract:

The general objective of the research was to analyze the organizational structures of human resources in organizations in the region of Presidente Prudente/SP. The methodology adopted was exploratory research with a quantitative approach. Data were collected through a questionnaire, and the analyses were performed using descriptive statistics. The findings were that many of the decisions regarding human resources are made by the company owner. The subareas most frequently seen in organizations were R&S, T&D, DP, and employee safety. On the other hand, the subareas of diversity, organizational culture, career management, and *people analytics* are rare in organizations.

Keywords: People management; Organizational structure; Presidente Prudente/SP.

Resumen:

Recebido
Received
Recibido
08 Mai. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
19 mai. 2026

Publicado
Published
Publicado
22 mês. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20332105

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3

e43520

abril/junho
April/June
Abril/junio
2026

El objetivo general de la investigación fue analizar las estructuras organizativas de recursos humanos de las organizaciones de la región de Presidente Prudente/SP. La metodología adoptada fue la investigación exploratoria, con enfoque cuantitativo. Los datos se recogieron mediante un cuestionario y se analizaron mediante estadística descriptiva. Los hallazgos fueron que muchas de las decisiones sobre recursos humanos las toma el dueño de la empresa. Las subáreas más vistas en las organizaciones fueron R&S, T&D, DP y seguridad de los empleados. Por otro lado, las subáreas de diversidad, cultura organizacional, gestión de carrera y análisis de personas no son comunes en las organizaciones.

Palabras clave: *Gestión de personas; Estructura organizacional; Presidente Prudente/SP.*

1. INTRODUÇÃO

Os colaboradores são vistos como números nas organizações, a serem moldados conforme a necessidade destas. Essa visão vem sofrendo uma série de repressões, o que faz com que tais organizações revejam sua forma de gerir estes colaboradores, permitindo a formação de um time que sempre está se aprimorando, o que traz consequências positivas para estes colaboradores e, conseqüentemente, para as organizações. Para isso acontecer, é necessária a participação da gestão de pessoas (GP) (Dutra *et al.*, 2017, p. 3-8).

A GP é essencial para o sucesso organizacional, promovendo o desenvolvimento de colaboradores e a obtenção de vantagem competitiva, tendo os gestores a necessidade de desempenhar um papel crucial, não apenas focando em resultados, mas também mantendo proximidade com suas equipes, oferecendo feedback e orientação para o desenvolvimento profissional como estratégia vital para o planejamento organizacional, e o aumento da competitividade (Fidelis, 2020, p. 8).

Para melhor compreensão da gestão de pessoas, ela é dividida em departamentos que compõem o funcionamento de uma organização. Entre eles tem-se o processo de recrutamento e seleção, para atrair colaboradores qualificados para organização por meio de oferta de vagas; o sistema de remuneração, bem como outros programas de recompensa; o treinamento e desenvolvimento, para que capacidades essenciais sejam desenvolvidas; priorizar as condições de higiene, segurança no trabalho, boa comunicação, ações que motivem os colaboradores a trabalhar, estando protegidos e tendo suas necessidades atendidas e; por fim, fornecer informações dos colaboradores aos gestores para facilitar possíveis decisões que forem tomadas, como possível desligamento ou transferência (Silva; Rezende, 2016, p. 21-32).

Ainda sobre subsistemas, pode-se observar na pesquisa apresentada por Souza, Prazeres e Cavalcante (2020, p. 24-25), que a empresa estudada possui os subsistemas cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, o departamento de pessoal, avaliação de desempenho, avaliação de clima, benefícios e folha salarial; além desses subsistemas, existem os subsistemas de gestão da diversidade e inclusão (Dutra *et al.*, 2017, p. 442), cultura e clima organizacional, qualidade de vida no trabalho (Ferreira, 2013, p. 53), gestão de carreiras (Kuzaqui, 2015, p. 10) e *people analytics* (West, 2020, p. 59).

Uma forma de visualizar esses subsistemas é por meio do organograma. Entende-se como organograma o “instrumento de trabalho utilizado pelo administrador para representar de forma gráfica a estrutura organizacional de uma empresa” (Carreira, 2012, p. 271-272).

Em virtude da importância da gestão de pessoas e seus subsistemas dentro das organizações, esse estudo se justifica no sentido de compreender como são as estruturas organizacionais de gestão de pessoas nas organizações localizadas na região de Presidente Prudente/SP. Assim, a questão norteadora da pesquisa é: como são as estruturas organizacionais de gestão de pessoas nas organizações da região de Presidente Prudente/SP?

Buscando responder à questão norteadora, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as estruturas organizacionais de recursos humanos das organizações da região de Presidente Prudente/SP. Já os objetivos específicos da pesquisa são apresentar e discorrer sobre os subsistemas de recursos humanos das organizações; mapear a estrutura organizacional de recursos humanos das organizações; e apresentar as estruturas organizacionais de recursos humanos das organizações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A gestão de recursos humanos é um pilar essencial para o sucesso de qualquer organização, e isso se reflete em cada um dos seus departamentos e funções, que estão interligados para garantir um ambiente de trabalho sadio e produtivo. O processo se dá início com o recrutamento como um conjunto de técnicas para atrair candidatos possivelmente qualificados, atraindo uma quantidade adequada destes candidatos para abastecer o processo de seleção, a qual é o que vem a seguir. O processo de seleção pode ser entendido como a escolha do candidato adequado para tal cargo, sugerido, consoante a exigências desse cargo, acarretando maior precisão à seleção de pessoal (Chiavenato, 2021, p. 66-98).

Após a escolha do candidato mais apto a vaga, os colaboradores são integrados à empresa, entra em ação o setor de treinamento e desenvolvimento, que pode ser feito de muitas formas de modo a melhorar e manter as competências dos colaboradores, como estágios, cursos, reuniões, entre outros. Os gestores deste departamento devem utilizar a forma que melhor atende as necessidades da corporação (Ribeiro, 2018, p. 38).

Paralelamente, o departamento de pessoal desempenha o papel para a manutenção da legalidade e na conformidade com as obrigações trabalhistas, como folha de pagamento, férias e processos de demissão. Este setor sustenta o trabalho dos demais departamentos, ao garantir que todas as práticas estão segundo as leis trabalhistas, o que assegura um ambiente de trabalho estável e organizado (Silva, 2017, p. 23).

Ainda se preocupando com os colaboradores, se manifesta os cargos e salários, que contribui para equilibrar os interesses dos colaboradores e da organização em questão, visto que os colaboradores se sentem motivados quando tem remuneração que condiz com as tarefas e responsabilidades realizadas, e as organizações ao acompanhar as tendências e notarem que estão na média de suas concorrentes ou até acima, trazendo maior disposição a cumprir suas metas (Bes; Oliveira, 2018, p. 13).

Complementando, possuem os benefícios que é tudo aquilo que a empresa oferece ao colaborador além do salário, como plano de saúde, assistência odontológica, vale-alimentação, seguro de vida, entre outros. Os objetivos para a concessão desses benefícios podem ser vários como melhor qualidade de vida para seus colaboradores, manter a competitividade da empresa, reter os melhores profissionais para si e elevar a satisfação no ambiente de trabalho (Ribeiro, 2018, p. 2).

Além dessas preocupações, a área de saúde e segurança do trabalho compreende que essa gestão é algo coletivo, de modo a capacitar os indivíduos a reconhecerem riscos de modo a propiciar condições necessárias para condução do ambiente de trabalho seguro (Barbosa Filho, 2018, p. 4). Em especial com as questões de higiene e segurança no trabalho, assegurando que todas as práticas de saúde e segurança estejam em vigor, o que protege os colaboradores e garante a continuidade das operações (Oliveira, 2015, p. 60).

Buscando o cumprimento das leis, existe o departamento de relações trabalhistas e sindicais, visando o cumprimento das diretrizes estabelecidas para que decisões sejam tomadas de formas alinhada e direcionada, com processos de negociação que sejam benéficos para a organização e colaborador (Marconi, 2021, p. 31-33).

Um clima organizacional positivo, sustentado por práticas justas e transparentes, é essencial para manter a motivação e o comprometimento dos colaboradores. Ela compreende-se em três níveis, mais superficiais (artefatos), que comporta organogramas, produtos e serviços; o segundo (valores compartilhados), que são valores que definem o porquê de as coisas serem feitas; e o nível mais profundo (pressuposições básicas), que são crenças, sentimentos, regras que não estão escritas (Ferreira, 2013, p. 53).

Essas questões mencionadas, estão alinhadas com a qualidade de vida no trabalho, visto que é uma consequência direta de todos os esforços combinados dos departamentos de RH. Ao proporcionar um ambiente equilibrado, onde as necessidades dos colaboradores são atendidas, a empresa consegue aumentar a produtividade e reduzir conflitos, o que, por sua vez, melhora o desempenho geral da organização (Ferreira, 2013, p. 111-113).

Além disso, as organizações devem direcionar esforços para a gestão de carreira e sucesso, auxiliando os colaboradores a alinharem suas metas pessoais e profissionais com os objetivos da empresa. Ao promover o desenvolvimento contínuo e a progressão de carreira, a organização não apenas retém talentos, mas também garante que seus funcionários estejam preparados para enfrentar os obstáculos do mercado (Kuzaqui, 2015, p. 10).

Uma das preocupações em relação aos colaboradores e suas carreiras estão relacionados com gestão da diversidade e inclusão, pois é fundamental para assegurar que todos os colaboradores, independentemente de suas origens, sintam-se parte da organização e possam contribuir plenamente para o seu sucesso. A valorização da diversidade dentro da empresa não apenas enriquece o ambiente de trabalho, mas também fomenta a inovação e a eficácia na gestão de pessoas (Dutra *et al.*, 2017, p. 442).

Diante das diversas atenções aos colaboradores, entra em ação o *People Analytics* que busca fornecer dados e insights valiosos que informam as decisões para os gestores, cruzando informações de todos os outros departamentos e utilizando estatísticas e ciência comportamental para melhorar continuamente as práticas de recursos humanos (West, 2020, p. 59).

Por fim, para ter uma comunicação entre a empresa e seus colaboradores, é

necessário trabalho do departamento de comunicação interna, que envolve a interação de seus gestores e colaboradores mediante ferramentas de relações públicas, recursos humanos etc., sendo essencial para a boa manutenção do clima organizacional e da comunicação propriamente dita de forma clara, sempre respeitando diversas opiniões (Aguiar *et al.*, 2019, p. 13-14).

Além disso, os colaboradores devem estar alinhados com a cultura organizacional, que reflete os valores e normas que definem a empresa, influenciando como os colaboradores percebem seu trabalho e interagem uns com os outros (Ferreira, 2013, p. 53).

3. MÉTODO

O presente artigo se caracteriza como uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de questionário com auxílio do *Google Forms*, enviados para profissionais da região de Presidente Prudente/SP e, por fim, analisados por meio da estatística descritiva.

A pesquisa de caráter exploratório fórmula questões com a finalidade de desenvolver hipóteses, conhecimento ou esclarecer conceitos. São utilizados procedimentos para obter resultados tanto qualitativos como quantitativos, os quais o pesquisador analisa e tira as devidas conclusões. O método utilizado no artigo foi a pesquisa quantitativa, com a finalidade de coletar os dados sobre organizações da região de Presidente Prudente/SP (Marconi; Lakatos, 2021, p. 89-90).

A pesquisa quantitativa parte de um conceito expressado teoricamente, formulando hipóteses a serem testadas, a fim de encontrar as diferenças com relação às características do estudo. São utilizadas questões e alternativas específicas para respostas, de modo a não haver influências externas, verificando sempre a consistência dos dados para atingir resultados válidos (Flick, 2012, p. 22-23).

Os dados podem ser reduzidos a números ou palavras, podendo as palavras ser convertidas em números, desde que se contenham as respostas coletadas, sendo, a partir daí, tratadas quantitativamente e medidas com maior ou menor precisão, a depender de sua magnitude (Walliman, 2015, p. 71).

Os dados da presente pesquisa foram considerados como dados primários, que são dados que não foram ainda analisados, não tendo poder de revelar nada (Araújo Neto, 2021, p. 8). Os dados primários foram utilizados na presente pesquisa, sendo levantados por meio de um questionário aplicado de forma online aos profissionais que atuam em organizações da região de Presidente Prudente/SP, aos quais os participantes responderam de forma anônima (Fernandez, 2012, p. 188).

A coleta dos dados primários se dá por meio de pesquisa de opinião, conforme o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) [...] entende que, [...] pesquisa de opinião [...], não há necessidade de avaliação e aprovação ética, conforme resolução N° 510/2016. Visto que a presente pesquisa não busca nenhuma informação

peçoal do participante, somente informações no que diz respeito a organização a qual trabalha, sem mencionar o nome desta.

Para realizar a coleta dos dados primários foi necessária a elaboração de um questionário, que é um instrumento de trabalho utilizado pelo administrador visando coletar esses dados para tratamento pelos pesquisadores, para que se possa alcançar o objetivo proposto (Carreira, 2012, p. 75).

Os questionários não estão exclusivos a uma quantidade determinada de perguntas. Existem aqueles que incluem apenas duas ou três perguntas, ou ainda outros que possuem mais perguntas, dependendo da profundidade das informações a serem coletadas (Richardson, 2017, p. 201).

O questionário foi construído utilizando a ferramenta *Microsoft Word*, por meio de pesquisa bibliográfica com foco nas subáreas de gestão de pessoas, sendo elas recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, serviço social e benefícios, cargos e salários, saúde e segurança no trabalho, relações trabalhistas e sindicais, comunicação interna, gestão da diversidade e inclusão, cultura e clima organizacional, qualidade de vida no trabalho, gestão de carreira e *people analytics*.

Após a construção do questionário, foi realizada a etapa de validação do questionário a qual foram enviados para dois especialistas, o primeiro com conhecimento em administração generalista e o segundo com conhecimento específico em gestão de pessoas, ambos especialistas realizaram a leitura na íntegra e realizaram correções e pontuações para melhor entendimento do questionário, posteriormente foram realizadas as correções, validando assim o questionário.

A coleta de dados foi feita com auxílio do “*Google Forms*”, na qual o questionário foi enviado para profissionais que atuam em organizações da região de Presidente Prudente/SP. Na qual os colaboradores responderam de forma anônima e segura as questões apresentadas.

A técnica utilizada que mais representa essa forma de pesquisa foi a amostragem não-probabilística, mais especificamente a amostragem por julgamento, que consiste em obter dados de uma amostra, que no caso da presente pesquisa são os colaboradores, escolhida com base no julgamento do pesquisador por ser considerada apropriada para a pesquisa. Essa amostragem pode ser escolhida também por conta de os elementos incluídos na amostra serem de interesse do pesquisador (Malhotra, 2019, p. 297).

A coleta de dados se iniciou em junho de 2024, a qual foi enviado o *link* do *Google Forms* para profissionais que atuam em organização da Região de Presidente Prudente/SP e, se encerrou em agosto de 2024, foram coletadas 60 respostas.

Segundo Crespo (2009, p. 6), “a estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões”. A estatística descritiva fica responsável pela coleta, descrição dos dados e organização destes, permitindo conclusões além dos dados obtidos inicialmente (Akanime; Yamamoto, 2013, p. 23).

Ela trabalha as informações que dizem respeito aos dados observados. Das ações descritas acima, se deriva os cálculos que irão compor todo o processo estatístico, sendo este composto por técnicas somente descritivas ou não (Virgillito, 2017, p. 52).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção segue-se a análise e discussão dos resultados obtidos, com base na pesquisa realizada com profissionais de organizações da região de Presidente Prudente/SP, examinando as respostas apresentadas na Figura 1. A Figura 1 apresenta dois gráficos, o gráfico a esquerda diz sobre a quantidade dos colaboradores, mostrando que 40% das organizações têm de 1 a 20 colaboradores, seguido pelas organizações que comportam 81 ou mais colaboradores com 38%. Organizações com 21 a 40 colaboradores representam 12%, enquanto aquelas com 41 a 60 colaboradores tem 8%, e por fim organizações com 61 a 80 colaboradores representam apenas 2%.

Ainda na Figura 1, o gráfico a direita mostra o tempo de atuação das organizações, sendo maioria 43% que são as organizações que atuam a 21 anos ou mais, 20% representando as organizações que atuam entre 1 e 5 anos, 15% representando as que atuam entre 6 e 10 anos, 17% representando quem atua entre 11 e 15 anos e apenas 5% representando organizações que atuam entre 16 e 20 anos.

Figura 1 – Caracterização do perfil das organizações

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 2 apresenta um gráfico contendo os percentuais de diferentes segmentos das organizações pesquisadas. O segmento “Construção Civil” conta com 18% do total obtido, seguido pelos segmentos “Saúde e Bem-Estar”, “Educação” e “Agricultura”, cada um com 8% do total. Os segmentos “Varejo e Comércio Eletrônico”, “Finanças e Serviços Financeiros” e “Alimentação e Bebidas” possuem, cada um, 7% do total e, por fim, “Segmentos Diversos” comportam 33% do total, demonstrando uma maior variedade de segmentos além dos ditos principais.

Figura 2 – Segmentos das organizações

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 3, no gráfico da esquerda, demonstra que 72% possuem atividades relacionadas ao RH, sendo a maioria, e 28% não possuem. Já o gráfico à direita demonstra novamente que a maioria está familiarizada com tais práticas (75%), enquanto 25% não estão familiarizados. Segundo Pereira e Silva (2024, p.53), “a gestão de recursos humanos desempenha um papel fundamental na eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade”.

Figura 3 – Familiaridade e atividades relacionadas com recursos humanos.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 4 demonstra se as organizações possuem departamentos de RH. Como a maioria, 58% das organizações possuem departamento de RH; em seguida, 37% das organizações tomam decisões dos donos, gerentes ou supervisores, o que observa que a maioria das organizações possui um departamento de RH. Sobre as empresas que possuem o departamento de RH, nota-se que na pesquisa apresentada por Cordeiro, Almeida e Marques (2017, p.12), esse departamento passa a ser “considerado opção estratégica, participando na construção e desenvolvimento da estratégia global das empresas. É considerado um investimento”.

Figura 4 – Se as organizações possuem departamentos de recursos humanos.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 5, o gráfico a esquerda, demonstra que maioria das organizações (36%) contam com a subárea específica de Recrutamento e Seleção de Pessoal, seguido de 23% onde o departamento de RH é responsável por tais tarefas; 20% das organizações não realizam essa atividade. Já o gráfico a direita demonstra que 37% das organizações possuem a subárea específica de Treinamento e Desenvolvimento, sendo maioria, 33% não realizam tais atividades. Apesar das organizações terem subáreas específicas, Recrutamento e Seleção está mais atrelado ao RH do que Treinamento e Desenvolvimento. Diante disso, para Coradini e Murini (2009, p. 56), “o processo de recrutamento e seleção exerce papel fundamental na formação do quadro de profissionais de uma empresa”.

Figura 5 – Caracterização do recrutamento e seleção e o treinamento e desenvolvimento nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

Na Figura 6, o gráfico à esquerda, sobre departamento pessoal, mostra que 38% das organizações possuem a subárea específica, enquanto 28% não realizam tais atividades. Já o gráfico à direita mostra que 33% possuem uma subárea específica de serviço social e benefícios, seguido por 32% que não realizam a atividade. Nota-se que as organizações têm as subáreas específicas, sendo a maior porcentagem em Departamento Pessoal.

Figura 6 – Caracterização do departamento pessoal e serviço social e benefícios nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 7, as empresas que possuem as subáreas específicas, sendo 42% Higiene e Segurança no trabalho e 43% Saúde e Segurança no trabalho. No gráfico da esquerda 30% não realizam tais atividades e no gráfico a direita 23% das organizações não realiza as atividades. Nota-se que maioria das organizações possuem as subáreas específicas, apesar de outra grande porcentagem não realizar tais funções. A subárea de Saúde e Segurança tende a ser mais terceirizada. Ambas as subáreas têm porcentagem significativa de participação do RH para sua execução.

A higiene e segurança do trabalho estão relacionadas a um conjunto de leis, normas, procedimentos técnicos e educacionais que visam à proteção de integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos à saúde, inerentes as tarefas do cargo e ao ambiente onde são executadas (Eggers; Goebel, 2007, p. 105-106).

Figura 7 – Caracterização de higiene, saúde e segurança trabalho nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 8, o gráfico da esquerda mostra que 42% das organizações possuem a subárea específica, seguido de 25% de organizações que não realizam a atividade. Já o gráfico da direita mostra que 45% possuem a subárea específica, seguido de 20% em que outras áreas da empresa gerenciam tal função. Observa-se que as duas subáreas específicas estão muito presentes nas organizações. A porcentagem de terceirização é baixa, destacando a preferência das organizações em trabalhar as funções internamente.

De acordo com Oliveira (2018, p. 66-67), quando se fala de estratégia na comunicação de uma organização, refere-se a um planejamento que minimize ao máximo as incertezas associadas. A comunicação deve sempre ser planejada de forma a organização alcançar os objetivos. A mensagem deve conter informações que façam parte do contexto da empresa e que, de alguma forma, façam sentido para os seus colaboradores.

Figura 8 – Caracterização das relações trabalhistas e sindicais e a comunicação interna nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

Conforme a Figura 9, o gráfico à esquerda indica que 48% das organizações não têm uma subárea de gestão da diversidade e inclusão e, também, o gráfico à direita apresenta alta porcentagem de organizações que não desenvolvem as atividades de cultura e clima organizacional (43%). Nota-se que a maioria das organizações não realiza as atividades, enquanto o RH é mais presente na subárea Cultura e Clima Organizacional. Apesar do baixo percentual, as duas subáreas específicas estão presentes nas organizações, e estas não procuram a terceirização para a realização das atividades.

Para Fiorese e Martinez (2016, p. 103):

o clima de uma organização interfere no desempenho de todos os seus colaboradores, independente se atuam interna ou externamente, pois o funcionário que trabalha em um clima organizacional positivo fala bem de sua empresa e procura atender a todos da melhor maneira possível, e vice versa. A cultura de uma empresa influencia no desenvolvimento do clima da organização.

Figura 9 – Caracterização da gestão da diversidade e inclusão e cultura e clima organizacional nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

A Figura 10 apresenta dois gráficos que demonstram as subáreas de Cargos e Salários e Gestão de Carreira e Sucesso. O gráfico à esquerda mostra que 37% das organizações possuem a subárea de cargo e salário, seguida de 30% em que essa função é delegada pelo RH. Já o gráfico à direita mostra que 50% das organizações não possuem uma subárea sobre a gestão e carreira dos colaboradores. Observa-se que a subárea Cargos e Salários é mais trabalhada do que a Gestão de Carreira e Sucesso, visto a alta porcentagem de organizações que não realizam a atividade, seja especificamente ou sob responsabilidade do RH. Não há interesse das organizações na terceirização de tais subáreas, sendo a última vista com

menos foco.

Na opinião de Fioravanzo *et al.* (2020, p. 3959)

Sabe-se que para estimular e motivar os colaboradores atualmente é uma tarefa constante e nada fácil em meio as organizações e, para isso, é necessário o desenvolvimento sistemático de habilidades e competências para que possam gradativamente dedicarem seus esforços a finalidade da excelência. O desenvolvimento deve ser reconhecido para ser progressivo podendo ser por elogio de reconhecimento, gratificação e oportunidade de promoção.

Figura 10 – Caracterização de cargos e salários e gestão de carreira e sucesso nas organizações.

Fonte: dados da pesquisa (2024).

Em relação à subárea de *People Analytics*, 68% das organizações não realizam a atividade, sendo a maior porcentagem da pesquisa, seguida por 15% em que a função é realizada pelo RH. Nota-se que a subárea em questão é a menos trabalhada dentre todas as da presente pesquisa, e quando é realizada, cabe ao departamento de RH ou a um departamento específico na própria organização.

A prática de *People Analytics* é considerada nova em muitos contextos, porém traz elementos de coleta e análise de dados antigos. Ao reunir tais elementos, percebe-se que a intenção de tal prática seria entender com clareza os conceitos a serem pesquisados e utilizar os resultados para otimizar questões organizacionais, bem como observar a evolução dessa prática com o passar do tempo, sempre com base em dados concretos (Francisco; Silva; Martinez, 2019, p. 226).

Por fim, analisando todos os dados obtidos da presente pesquisa, observa-se a distribuição das respostas sobre as subáreas existentes nas organizações da região de Presidente Prudente/SP. Em sua maioria, 35% das organizações não realizam as atividades questionadas, seguidas de 32% que realizam em subáreas específicas. Apesar deste resultado, ainda há organizações que contam com as subáreas específicas, além de outras que delegam as funções ao departamento de RH ou a outras áreas da empresa.

Segundo Ferreira *et al.* (2022, p. 44616), a área de Recursos Humanos tem tido cada vez mais visibilidade nas organizações. Antes, vista apenas como uma área de administração de pessoal, esta não tinha sua devida valorização e participação nas decisões da organização. Atualmente, é percebida uma potencialização de sua participação enquanto estratégia.

As implicações práticas da presente pesquisa estão relacionadas com a

possibilidade de se mapear as subáreas de gestão de pessoas mais vistas nas organizações da região de Presidente Prudente/SP. Apesar de existirem diversas subáreas, são poucas as que efetivamente existem nas organizações da região. Em alguns casos, mesmo não existindo uma subárea específica, são realizadas tais atividades pela área de recursos humanos. Ainda com a pesquisa, os discentes de cursos de gestão que realizaram a leitura do estudo observaram que, mesmo aprendendo sobre as diversas subáreas de gestão de pessoas, quando adentrarem em uma organização, serão poucas as subáreas que vivenciaram na prática.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização da presente pesquisa, foi possível responder à pergunta de pesquisa: como são as estruturas organizacionais de gestão de pessoas nas organizações da região de Presidente Prudente/SP? Observou-se que tanto as organizações quanto os colaboradores possuem familiaridade com a gestão de pessoas. Cerca de 58% das organizações possuem um departamento de recursos, porém, muitas das decisões são tomadas pelo dono da empresa ou pelos gestores das organizações.

Além disso, as subáreas mais vistas nas organizações da região de Presidente Prudente/SP foram o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, segurança dos colaboradores e relações trabalhistas e sindicais. Em contrapartida, não é comum encontrar nas organizações as subáreas de gestão da diversidade e inclusão, cultura e clima organizacional, gestão de carreiras e *people analytics*.

Espera-se que essa pesquisa possa dar uma visão de como as estruturas organizacionais de recursos humanos das organizações da região de Presidente Prudente/SP são na prática, visto que a discussão sobre essa temática está longe de se esgotar.

Vistas as limitações apresentadas na pesquisa, sendo a quantidade de participantes; a predominância do segmento da construção civil pode ser considerada um viés da pesquisa. A partir dessas limitações, surgem as sugestões de pesquisa futuras, sendo: ampliar a amostra da pesquisa, considerando uma amostragem probabilística; bem como realizar pesquisas qualitativas para entender o porquê de as estruturas organizacionais serem dessa forma.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, F. R. *et al.* **Comunicação interna**. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2019. *E-book*.

ARAÚJO NETO, A. P. **Governança de dados**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2021. *E-book*.

BARBOSA FILHO, A. N. B. **Segurança do trabalho e gestão ambiental**. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2018. *E-book*.

BES, P.; OLIVEIRA, L. Y. M. **Administração de cargos, salários e benefícios**. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2018. *E-book*.

CARREIRA, D. **Organização, sistemas e métodos**: ferramentas para racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. 2. ed. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2012. *E-book*.

CHIAVENATO, I. **Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal**: como agregar talentos à empresa. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2021. *E-book*.

CORADINI, J. R.; MURINI, L. T. Recrutamento e seleção de pessoal: com agregar talentos à empresa. **Disciplinarum Scientia Sociais Aplicadas**, Santa Maria, v. 5, n. 1, p. 55–78, 2016. Recuperado de <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumSA/article/view/1494>.

CRESPO, A. A. **Estatística fácil**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2009. *E-book*.

DUTRA, J. S.; DUTRA, T. A.; DUTRA, G. A. **Gestão de pessoas**. Barueri, SP: Grupo GEN, 2017. *E-book*.

EGGERS, C.; GOEBEL, M. A. Princípios de higiene e segurança no trabalho. **Revista Expectativa**, Cascavel, v. 5, n. 1, 2007. Recuperado de <https://saber.unioeste.br/index.php/expectativa/article/view/87>.

FERNANDEZ, B. P. M. **Métodos e técnicas de pesquisa**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2012. *E-book*.

FERREIRA, B. R. *et al.* Atuação da área de gestão de pessoas: estudo de caso realizado em uma cooperativa de crédito. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 6, 44615–44626, 2022. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n6-132>

FERREIRA, P. I. **Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho**. Barueri-SP: Grupo GEN, 2013. *E-book*.

FIDELIS, G. J. **Gestão de pessoas: estrutura, processos e estratégias empresariais**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2014. *E-book*.

FIORAVANZO, E. *et al.* A importância da administração de cargos e Salários nas organizações. **Brazilian Journal of Business**, v. 2, n. 4, 3957–3974, 2020. <https://doi.org/10.34140/bjbv2n4-031>

FIORESE, L.; MARTINEZ, M. Influência da cultura e clima organizacional na qualidade de vida no trabalho: revisão da literatura. **Revista Destaques Acadêmicos**, v. 8, n. 1, 2016. Recuperado de <https://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/528>

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa**. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2012. *E-book*.

FRANCISCO, Q. A. S.; SILVA, T. O.; MARTINEZ, M. R. Recursos humanos em saúde: do processo intuitivo ao People Analytics. **Revista Eletrônica De Comunicação**,

Informação & Inovação Em Saúde, v. 13, n. 1, 2019.

<https://doi.org/10.29397/reciis.v13i1.1370>

KUAZAQUI, E. **Gestão de carreira**. São Paulo, SP: Cengage Learning Brasil, 2015. *E-book*.

LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. Barueri, SP: Grupo GEN, 2021. *E-book*.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing**: uma orientação aplicada. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2019. *E-book*.

MARCONI, A. D. T. N. **Compliance trabalhista**: como assegurar conformidade nas relações trabalhistas. São Paulo, SP: Saint Paul Publishing, 2021. *E-book*.

OLIVEIRA, D. P. R. **Estrutura organizacional**: uma abordagem para resultados e competitividade. 3. ed. Barueri, SP: Grupo GEN, 2014. *E-book*.

OLIVEIRA, F. N. S. Comunicação das Organizações: Um olhar sobre a importância da Comunicação Interna. **Media & Jornalismo**, v. 18, n. 33, p. 61-74, 2018.
https://doi.org/10.14195/2183-5462_33_4

OLIVEIRA, O. J. **Gestão da qualidade, higiene e segurança na empresa**. São Paulo, SP: Cengage Learning Brasil, 2015. *E-book*.

PEREIRA, A.; DA SILVA, A. F. Um panorama sobre a gestão de recursos humanos e a promoção da igualdade no ambiente de trabalho do setor público. **Revista Campo Da História**, v. 9, n. 1, p. 52–61, 2024. <https://doi.org/10.55906/rcdhv9n1-004>

RIBEIRO, A. L. **Gestão de benefícios**. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2015. *E-book*.

RIBEIRO, A. L. **Gestão de treinamento de pessoas**. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2018. *E-book*.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. 4.ed. Barueri: Grupo GEN, 2017. *E-book*.

SILVA, M. L. **Administração de departamento de pessoal**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2017. *E-book*.

SILVA, M. L.; REZENDE, M. E. T. **Rotinas trabalhistas**: legislação e práticas para gestão de pessoas. 2. ed. Cerqueira César: SRV Editora LTDA, 2016. *E-book*.

SOUZA, F. S.; PRAZERES, K. C. S.; CAVALCANTE, T. Consultoria de Recursos Humanos no grupo Brali. **RH Visão Sustentável**, v.2, n. 3, p. 16-35, 2021.

VIRGILLITO, S. B. **Estatística aplicada**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2017. *E-book*.

WALLIMAN, N. **Métodos de pesquisa**. Cerqueira César, SP: SRV Editora LTDA, 2015. *E-book*.

WEST, M. **People analytics para leigos**. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2020. *E-book*.